

ICHKI EKOLOGIK NAZORAT TIZIMI SAMARADORLIGINI KOMPLEKS BAHOLASH MEXANIZMI

Abdullayev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li¹
¹“TIQXMMI” MTU “Buxgalteriya hisobi va audit”
kafedrası mudiri, Phd dotsent

Annotatsiya. Maqolada ichki ekologik nazorat tizimi samaradorligini baholashning kompleks mexanizmi ishlab chiqilgan. Bugungi kunda korxonalarda ekologik xavflarni oldindan aniqlash va boshqarish barqaror rivojlanishning muhim omili sifatida namoyon bo‘ladi. Tadqiqotda ichki ekologik nazorat bo‘limining tashkiliy, hujjatli, metodologik va funksional mezonlari asosida sifat testlari ishlab chiqilgan. Ushbu testlar korxonada ekologik siyosatining amalga oshirilishini, nazorat standartlariga muvofiqlik darajasini hamda ichki ekologik nazorat tizimi faoliyatining samaradorligini aniqlash imkonini beradi. Test natijalari asosida tizimning kuchli va zaif tomonlari aniqlanib, uni takomillashtirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so‘zlar: ichki ekologik nazorat tizimi, ekologik audit, tashkiliy muvofiqlik, hujjatli muvofiqlik, metodologik muvofiqlik, funksional samaradorlik, sifat testlari, korxonada ekologik siyosati.

Kirish

Bugungi kunda iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror rivojlanishi ekologik omillarni hisobga olgan holda boshqaruv qarorlarini qabul qilish bilan bevosita bog‘liqdir. Korxonalar faoliyatida atrof-muhitga ta‘sirni minimallashtirish, ekologik xavflarni oldindan aniqlash va ularni samarali boshqarish masalalari ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur sharoitda ichki ekologik nazorat tizimi korxonaning ekologik siyosatini amalga oshirish, ekologik qonunchilik va me‘yoriy talablarning bajarilishini ta‘minlash hamda ekologik faoliyat samaradorligini oshirishning muhim institutsional vositasi sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Ichki ekologik nazorat tizimining mavjudligi o‘z-o‘zidan uning samarali faoliyat yuritayotganini anglatmaydi. Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, mazkur tizim ko‘plab korxonalarda formal tusda tashkil etilgan bo‘lib, uning tashkiliy tuzilmasi, hujjatlar aylanishi, nazorat metodologiyasi va erishilgan natijalari o‘rtasida uzviy bog‘liqlik yetarli darajada ta‘minlanmagan. Natijada ekologik xavflar o‘z vaqtida aniqlanmaydi, boshqaruv qarorlari uchun zarur bo‘lgan ishonchli axborot shakllanmaydi hamda ekologik faoliyat samaradorligi pasayadi.

Shu nuqtai nazardan, ichki ekologik nazorat tizimi samaradorligini kompleks baholash mexanizmini ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi. Kompleks baholash mexanizmi tizim faoliyatini alohida elementlar kesimida emas, balki ularning o'zaro bog'liqligi va yakuniy natijalarga ta'siri nuqtai nazaridan baholash imkonini beradi. Bunday yondashuv ichki ekologik nazorat tizimining tashkiliy muvofiqligi, hujjatli ta'minoti, metodologik asoslari hamda funksional samaradorligini yagona baholash maydonida tahlil qilishga xizmat qiladi.

Mazkur tadqiqotda ichki ekologik nazorat tizimi samaradorligini baholashda test asosidagi yondashuvdan foydalanish taklif etiladi. Tashkiliy, hujjatli, metodologik va funksional mezonlar asosida ishlab chiqilgan sifat testlari ichki ekologik nazorat bo'limi faoliyatining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, mavjud kamchiliklarni tizimli ravishda baholash hamda ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini yaratadi. Natijada ichki ekologik nazorat tizimi faoliyatini takomillashtirish, ekologik xavflarni boshqarish darajasini oshirish hamda korxonaning ekologik barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun mustahkam metodik asos shakllanadi.

Metodologiya

Ichki ekologik nazorat tizimi samaradorligini baholashda test asosidagi metodologik yondashuv asos qilib olindi. Ushbu yondashuv doirasida ichki ekologik nazorat tizimi sifatini baholovchi mezonlar to'rt asosiy blokka ajratildi: tashkiliy muvofiqlik, hujjatli muvofiqlik, metodologik muvofiqlik va funksional samaradorlik. Har bir blok bo'yicha ishlab chiqilgan sifat testlari auditorlik tekshiruvlari davomida ichki ekologik nazorat bo'limi faoliyatining holatini aniqlashga xizmat qiladi.

Tashkiliy muvofiqlikni baholashda ichki ekologik nazorat bo'limining huquqiy asoslanganligi, tashkiliy mustaqilligi, tuzilmasining korxonamiqyosi va ekologik siyosatiga mosligi hamda kadrlar salohiyati tahlil qilindi. Hujjatli muvofiqlik doirasida ichki ekologik nazorat tizimida hujjatlar aylanishi, nazorat natijalarining rasmiylashtirilishi va hujjatlarning ekologik operatsiyalar xususiyatiga mosligi baholandi. Metodologik muvofiqlik nazorat usullari va metodikalarining ichki ekologik audit maqsadlariga mosligi hamda tahlil qilinayotgan axborot sifatiga asoslanib o'rganildi.

Adabiyotlar sharhi

Ichki ekologik nazorat tizimi va uning samaradorligini baholash masalalari audit, ekologik boshqaruv va korporativ nazorat sohalarining tutashgan nuqtasida shakllangan ilmiy yo'nalish hisoblanadi. Mazkur

yoʻnalishda olib borilgan tadqiqotlar ichki auditning umumiy nazariy asoslari, ekologik audit konsepsiyalari hamda xalqaro standartlar talablari bilan uzviy bogʻliq holda rivojlangan.

Ichki audit va moliyaviy nazoratning nazariy hamda amaliy jihatlari T.T.Sattorov tomonidan atroflicha yoritilgan. Muallif ichki nazorat tizimini xoʻjalik yurituvchi subyekt faoliyatining barqarorligini taʼminlovchi muhim boshqaruv instrumenti sifatida talqin qiladi hamda nazorat tizimining tashkiliy tuzilmasi, vakolatlar taqsimoti va masʼuliyat mexanizmlariga alohida eʼtibor qaratadi. Ushbu yondashuv ichki ekologik nazorat tizimini shakllantirishda ham metodologik asos boʻlib xizmat qiladi.

Ekologik audit va ekologik nazorat tizimlarining nazariy asoslari Humphrey va Owenning “Environmental Auditing” asarida keng yoritilgan. Humphrey va Owen ekologik auditni nafaqat ekologik qonunchilik talablariga rioya etilishini tekshiruvchi vosita, balki korxonada ekologik faoliyatining samaradorligini baholovchi strategik mexanizm sifatida talqin etadilar. Mualliflar ekologik audit jarayonida tashkiliy, hujjatli va metodologik muvofiqlik masalalarining muhimligini asoslab beradilar, bu esa ichki ekologik nazorat tizimini kompleks baholash zarurligini koʻrsatadi.

Ichki audit tizimining samaradorligini baholashda test asosidagi yondashuvlar va integratsiyalashgan baholash mexanizmlari Internal Auditing: Assurance and Advisory Services ilmiy ishida chuqur tahlil qilingan. Ushbu manbada ichki auditning ishonch beruvchi va maslahat beruvchi funksiyalari, shuningdek nazorat tizimi samaradorligini aniqlashda sifat va miqdoriy koʻrsatkichlardan foydalanish masalalari yoritilgan. Mazkur yondashuvlar ichki ekologik nazorat tizimi samaradorligini kompleks baholash metodologiyasini ishlab chiqishda muhim ilmiy asos boʻlib xizmat qiladi.

Tahlil va natijalar

Bizning fikrimizcha, ichki ekologik nazorat tizimi auditi uchun asosiy meʼzonlarni umumiy koʻrinishda quyidagi 1-rasmda tarzida ifodalash mumkin.

1-rasm. Ichki ekologik nazorat tizimi auditi mezonlari

* Tadqiqotlar natijasida muallif ishlanmasi

Ichki ekologik nazorat tizimi sifatini baholashga qaratilgan testlar — tashkiliy moslik, hujjatlar bilan bog‘liq moslik, metodologik moslik va funksional

natijadorlik - o‘zaro bog‘langan yagona baholash mexanizmini tashkil etadi. Mazkur testlar natijalariga tayangan holda korxonadagi ichki ekologik nazorat bo‘limi faoliyatining umumiy sifati yuzasidan yakuniy xulosa shakllantiriladi. Auditorning ish hujjatlari esa quyidagi asosiy mezonlar tavsiflari inobatga olingan holda ishlab chiqildi.

Tashkiliy muvofiqlik ichki ekologik nazorat tizimi tuzilmasining korxonaning tashkiliy-farmoyish va me‘yoriy hujjatlariga, tashkilot ko‘lami hamda bo‘lim zimmasiga yuklangan vazifalar hajmiga, shuningdek ekologik siyosatda belgilangan maqsad va vazifalarga qanchalik mos kelishini ifodalaydi[1].

Hujjatli muvofiqlik ichki ekologik nazorat tizimida hujjatlar aylanishining korxonadan ekologiya sohasida amalga oshiriladigan operatsiyalar turlari, bajariladigan nazorat amallari hamda hujjatlar bilan ishlashning umumiy qabul qilingan tamoyillariga mosligini anglatadi.

Metodologik muvofiqlik esa nazorat usullari va metodikalarining ichki ekologik audit standartlariga, tahlil qilinayotgan axborotning xususiyatlariga hamda ichki ekologik nazorat tizimi oldiga qo‘yilgan vazifalarga muvofiqlik darajasini aks ettiradi. Funksional samaradorlik - bu ichki ekologik nazorat tizimi tomonidan erishilgan natijalar bilan ularni ta‘minlash uchun qilingan xarajatlar o‘rtasidagi nisbat. Biz korxonaning

ichki ekologik nazorat tizimi faoliyatidan bevosita, bilvosita va keyingi ta'sirlarni baholashni taklif etamiz[4].

Quyidagi jadvalda ichki ekologik nazorat tizimi samaradorligini baholashda tashkiliy muvofiqlik darajasini aniqlashga qaratilgan sifat testini ifodalaydi. Test ichki ekologik nazorat bo'limining (IENT) huquqiy asoslanganligi, tashkiliy mustaqilligi, funksional to'liqligi hamda kadrlar salohiyatini kompleks baholash imkonini beradi.

Jadvalda keltirilgan 20 ta baholash mezonini ichki ekologik nazorat tizimining tashkiliy jihatdan qanchalik puxta shakllanganligini aniqlashga xizmat qiladi. Har bir mezon bo'yicha auditor tomonidan "Ha" yoki "Yo'q" variantlari belgilanishi hamda zarur hollarda izoh berilishi ko'zda tutilgan. Ushbu yondashuv baholash natijalarining asoslanganligini va shaffofligini ta'minlaydi.

1-jadval

Ichki ekologik nazorat tizimi sifat testi (tashkiliy muvofiqlik)

№	Baholash mezonini	Ha	Yo'q	Izoh
1	Ichki ekologik nazorat bo'limi (IENT) korxonadan ishlab chiqilgan va tasdiqlangan "Ichki ekologik nazorat bo'limi to'g'risidagi Nizom" asosida faoliyat yuritadi.			
2	Nizomda IENT xodimlarining vazifa va vakolatlari aniq belgilangan.			
3	IENT tomonidan "Bo'limning ish siyosati to'g'risidagi Nizom" ishlab			

	chiqilgan va qabul qilingan.			
4	IENT xodimlari uchun lavozim yo'riqnomalari har bir lavozim kesimida tasdiqlangan.			
5	Bo'lim rahbari korxonaning bosh direktori tomonidan tayinlangan.			
6	IENT istalgan xodimga og'zaki yoki yozma zarur tushuntirishlar bilan murojaat qilish huquqiga ega.			
7	IENT uchinchi shaxslar va tashqi tashkilotlardan maslahat/axborotiy ko'mak so'rashi mumkin.			
8	Xodimlarning tajribasi va malakasi ularga yuklangan vazifalarga mos.			
9	Xodimlar muntazam test va attestatsiyadan o'tib, kasbiy ko'nikmalarini tasdiqlab boradilar.			
10	Bo'lim miqyosi (hajmi) tashkilot miqyosiga mos.			

11	IENT tuzilmasi uning maqsad va vazifalariga mos keladi.			
12	Bo'lim zimmasidagi funksiyalarni bajarish uchun yetarli resurslarga ega.			
13	Bo'lim yig'ilishlari "Bo'lim ish siyosati to'g'risidagi Nizom"ga muvofiq muntazam o'tkaziladi.			
14	IENT faoliyati bayonnomalar bilan rasmiylashtirilib, hujjatlashtiriladi.			
15	Bo'lim rahbari to'g'ridan-to'g'ri bosh direktorga bo'ysunadi va boshqa lavozimlardagi shaxslardan moddiy hamda ma'muriy jihatdan mustaqil.			
16	Bo'lim rahbari tekshiruv natijalarini ko'rib chiqish va muhokama qilishni tashkil etadi hamda bo'linmalar/xizmatlarda aniqlangan			

	kamchiliklarni bartaraf etish uchun amaliy chora-tadbirlar ishlab chiqadi.			
17	Bo'lim rahbari tekshiruv va auditorlik ishlarini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqilishini tashkil etadi.			
18	Bo'lim rahbari bo'lim ish rejalarini ishlab chiqadi (loyihalaydi).			
19	Bo'lim rahbari mutaxassislar ish rejalarini tasdiqlaydi.			
20	Bo'lim rahbari rejalashtirilgan ish va tadbirlar bajarilishi ustidan nazoratni ta'minlaydi.			

*Tadqiqotlar natijasida muallif ishlanmasi

Korxonada ichki ekologik nazorat tizimini ishlab chiqish va joriy etish uchun mas'uliyat xo'jalik yurituvchi subyekt rahbariyatiga yuklanadi. Aynan rahbariyat ushbu tizimning korxonaning ekologik faoliyati miqyosi va o'ziga xosligiga mos bo'lishini, muntazam va samarali ishlashini ta'minlashi lozim[2].

Ichki ekologik nazorat tizimi "Ichki ekologik nazorat bo'limi to'g'risidagi nizom" yoki unga tenglashtirilgan boshqa ichki me'yoriy hujjat asosida faoliyat olib borishi lozim bo'lib, ushbu hujjatda xodimlarning vazifalari hamda ularning vakolat doiralari aniq va ravshan tarzda belgilanishi zarur. Korxonaning ichki ekologik nazorat tizimi uchun samarali tashkiliy tuzilma xodimlarning lavozim majburiyatlari va

vakolatlarini oqilona taqsimlashni nazarda tutadi, nazorat talablarini buzishga urinishlarning oldini oladi hamda mos kelmaydigan funksiyalarni ajratishni ta'minlaydi. Funksiyalar shunda nomutanosib hisoblanadiki, ularning bir shaxs qo'lida jamlanishi tasodifiy yoki qasddan xatolar va buzilishlar sodir etilishiga yordam berishi mumkin.

Ichki ekologik nazorat tizimining samarali faoliyat ko'rsatishini ta'minlashda kadrlarni saralash, ishga joylashtirish, ularni o'qitish hamda malakasini oshirish jarayonlari muhim o'rin tutadi va mazkur tizim professional bilimga ega hamda halol xodimlar bilan ta'minlanishini ko'zda tutishi lozim. Ichki ekologik nazorat bo'limida xodimlarning mas'uliyati va hisobotdorligi masalalari, shuningdek bajarilayotgan funksiyalarning korxonaga ekologik siyosati maqsad va vazifalariga qat'iy mosligi aniq belgilangan bo'lishi lozim[3].

Bo'lim faoliyati muntazam ravishda umumiy yig'ilishlar doirasida muhokama qilinib borilishi, tarkibiy bo'linmalar va xizmatlar faoliyatida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan amaliy choralar kechiktirmasdan ishlab chiqilishi lozim. Shu bilan birga, ichki ekologik nazorat bo'limi rahbari tekshiruv jarayonlari hamda nazorat uslublarining uzluksiz ravishda takomillashtirib borilishini ta'minlashi zarur. Ichki ekologik nazorat tizimi auditori davomida ekologik auditor bo'lim hujjatlarini tekshiradi va ularning belgilangan mezonlarga mos yoki nomos ekanligi to'g'risida o'z fikrini bildiradi.

Umuman olganda, mazkur jadval ichki ekologik nazorat tizimining tashkiliy muvofiqlik darajasini aniqlash imkonini beruvchi muhim diagnostik vosita hisoblanadi. Test natijalari asosida ichki ekologik nazorat tizimining kuchli va zaif tomonlari aniqlanadi hamda uni takomillashtirish bo'yicha asoslangan boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun zarur axborot shakllantiriladi.

Xulosa

Mazkur tadqiqot ichki ekologik nazorat tizimi samaradorligini baholashning kompleks mexanizmini ishlab chiqishga qaratilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ichki ekologik nazorat tizimi samaradorligi faqat tizim mavjudligi bilan emas, balki uning tashkiliy, hujjatli, metodologik va funksional mezonlarga qanchalik mos kelishi bilan belgilanadi.

Tashkiliy muvofiqlik, hujjatli muvofiqlik, metodologik yondashuv va funksional samaradorlik asosida ishlab chiqilgan sifat testlari auditorlarga ichki ekologik nazorat bo'limining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, ekologik xavflarni vaqtida baholash hamda boshqaruv qarorlarini asoslash

imkonini beradi. Shu orqali korxonaning ekologik faoliyatini samarali boshqarish va barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sattorov T.T. Audit va moliyaviy nazorat. – T.: Fan, 2016. – 210 b.
2. Environmental Auditing, Humphrey C., Owen D. – London: Routledge, 2010.
3. Internal Auditing: Assurance and Advisory Services, Reding K.F., Sobel P.J., Anderson U.L.– New York: The IIA Research Foundation, 2013.
4. ISO. ISO 14001:2015 Environmental Management Systems – Requirements with Guidance for Use. – Geneva: ISO, 2015.
5. IIA (Institute of Internal Auditors). International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing. – Altamonte Springs, FL: IIA, 2017.
6. Ne'matov O.I. Nodavlat notijorat tashkilotlarida buxgalteriya hisobi va auditni takomillashtirish: avtoref. dis. ... falsafa dokt. (PhD): 08.00.08. - Toshkent, 2021. - 58 b.
7. Ochilov F.Sh. Majburiyatlar hisobi va auditini takomillashtirish //Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (Doctor of Philosophy) dissertatsiyasi avtoreferati. - 2020. - T. 56.
8. Тимофеева Т.В. Бухгалтерский учет доходов и расходов негосударственных образовательных учреждений. Автореф. дис. на соис уч. степ. к.э.н. - Москва: – Московский государственный университет прикладной биотехнологии. 2009. – С. 30
9. Utegenova S.T. O'zbekistonda audit ishi sifatining nazoratini takomillashtirish: avtoref. dis. ... falsafa dokt. (PhD): 08.00.08. - Toshkent, 2021. - 54 b.
10. Федотова Е.С. Внутренний аудит как инструмент эффективного управления предприятием. Автореф. дис. на соис уч. степ. к.э.н. - Саратов: – Саратовский государственный социально-экономический университет. 2005. – С. 24
11. Hasanov B.A. Boshqaruv hisobi va ichki audit metodologiyasini takomillashtirish masalalari. Iqtisod fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertasiya avtoreferati. - Toshkent.: O'zR Bank-moliya akademiyasi, 2004. - 33 b.